

Divergência Econômica Global: uma análise comparada da evolução do PIB do Brasil e países asiáticos sob a ótica das estratégias de desenvolvimento (1960–2023)

Global Economic Divergence: a comparative analysis of the evolution of GDP in Brazil and Asian countries from the perspective of development strategies (1960–2023)

Nélio Fernando dos Reis¹; Alequexandre Galvez de Andrade²

¹Mestrado; Doutorado e Pós-Doutorado em Engenharia de Produção ²Mestrado e Doutorado em Administração, ¹⁻²Professor e Pesquisador na Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

DOI: 10.5281/zenodo.15691454

RESUMO

O Objetivo deste estudo foi analisar as razões pelas quais o Brasil, considerado uma das economias mais promissoras do século XX, perdeu protagonismo no cenário internacional, ao passo que países asiáticos, antes marcados por pobreza e guerra, assumiram papéis de destaque na economia global. Com base em dados históricos entre 1960 e 2023, realiza-se uma análise comparativa entre Brasil, China, Coreia do Sul, Índia e Vietnã, destacando as trajetórias de crescimento do PIB, os modelos institucionais, a política educacional e a inserção global de cada país. Utiliza-se uma abordagem qualitativa-comparada, com apoio em dados do FMI, Banco Mundial, Harvard Growth Lab e literatura especializada. Os resultados demonstram que os países asiáticos adotaram estratégias articuladas entre Estado e mercado, valorizando capital humano, inovação e planejamento de longo prazo. Em contraste, o Brasil apresenta um padrão de desenvolvimento interrompido, com perda de complexidade produtiva e descontinuidade institucional. O estudo oferece recomendações para o Brasil resgatar uma trajetória sustentável e produtiva de crescimento.

Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico; Industrialização; Complexidade econômica; Educação; Países Asiáticos.

ABSTRACT

The aim of this study was to analyze the reasons why Brazil, once considered one of the most promising economies of the twentieth century, lost prominence on the international stage, while Asian countries, previously marked by poverty and war, assumed leading roles in the global economy. Based on historical data from 1960 to 2023, a comparative analysis was conducted among Brazil, China, South Korea, India, and Vietnam, highlighting their GDP growth trajectories, institutional models, educational policies, and global integration. A qualitative-comparative approach was employed, supported by data from the IMF, World Bank, Harvard Growth Lab, and specialized literature. The results demonstrated that the Asian countries adopted coordinated strategies between the state and the market, emphasizing human capital, innovation, and long-term planning. In contrast, Brazil exhibited a disrupted development

pattern, characterized by a loss of productive complexity and institutional discontinuity. The study offers recommendations for Brazil to restore a sustainable and productive growth trajectory.

Keywords: Economic Development; Industrialization; Economic complexity; Education; Asian Countries.

1 INTRODUÇÃO

Nas décadas de 1960 e 1970, o Brasil despontava como uma das principais promessas entre os países em desenvolvimento. Com uma base industrial relevante, amplo mercado interno e política de substituição de importações consolidada, o país era frequentemente comparado às economias emergentes da Ásia. Entretanto, ao longo das décadas seguintes, o desempenho econômico brasileiro perdeu dinamismo, enquanto países como Coreia do Sul, China, Índia e Vietnã passaram por profundas transformações econômicas e sociais.

Essa divergência levanta uma série de questões relevantes para os estudos sobre desenvolvimento econômico. Por que economias asiáticas, muitas vezes partindo de condições mais adversas que o Brasil, conseguiram crescer de maneira consistente, diversificar suas exportações, melhorar seus indicadores sociais e inserir-se em setores estratégicos da economia global? E por que o Brasil, mesmo tendo consolidado uma estrutura industrial relativamente avançada até os anos 1980, não conseguiu sustentar esse crescimento?

A resposta, conforme veremos ao longo deste artigo, não está em um único fator, mas na articulação entre instituições, políticas públicas e estratégia de desenvolvimento. A literatura especializada aponta para a importância do papel coordenador do Estado, da construção de capacidades tecnológicas, da valorização da educação técnica e da existência de coalizões político-institucionais que sustentem um projeto nacional de longo prazo. Neste contexto, este artigo busca compreender a divergência estrutural entre Brasil e países asiáticos à luz de dados empíricos e marcos teóricos contemporâneos.

A originalidade do trabalho reside na combinação de análise histórica, institucional e estatística de dados comparativos, com base em fontes confiáveis e literatura internacional de ponta. Para isso, foram selecionados quatro países asiáticos

com trajetórias distintas e bem documentadas — China, Coreia do Sul, Índia e Vietnã — e realiza-se um estudo analítico que busca tirar lições para o caso brasileiro.

As abordagens utilizadas neste artigo dialogam com contribuições centrais de pesquisadores vinculados às universidades de maior prestígio global, como o Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University, University of California, Berkeley (UC Berkeley) e Yale University. Essas instituições concentram parte significativa da produção científica sobre desenvolvimento econômico, complexidade produtiva, instituições e capital humano. Os trabalhos de Dani Rodrik (Harvard), Ricardo Hausmann (Harvard), César Hidalgo (MIT), Daron Acemoglu (MIT), Alice Amsden (MIT), Ha-Joon Chang (Cambridge e ex-Berkeley) e Amartya Sen (Harvard) são referências fundamentais para este estudo.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a seção dois apresenta a revisão da literatura com os principais autores sobre desenvolvimento, industrialização, capital humano e inserção global; a terceira seção descreve a metodologia adotada e as fontes de dados utilizadas; a quarta seção apresenta os resultados, com os gráficos comparativos, análise por país e discussão crítica; e, por fim, a quinta seção traz as considerações finais com propostas para o Brasil retomar uma trajetória de desenvolvimento consistente e sustentável.

2 REVISÃO DA LITERATURA

O campo do desenvolvimento econômico é marcado por diferentes tradições teóricas que buscam explicar os caminhos pelos quais as nações alcançam prosperidade. Uma das abordagens mais influentes é a que atribui papel central ao Estado no estímulo à industrialização e à modernização produtiva. A obra de Gerschenkron (1962) já apontava para a importância de instituições financeiras e políticas públicas específicas em contextos de industrialização tardia. Porém destaca-se que esta política de industrialização perpassa por acordos entre os países, no Caso da China e Coreia do Sul, os Estados Unidos utilizou a estratégia de desenvolvimento a convite, o que é uma autorização para ampliação das relações internacionais. De

acordo com Reis (2025), o Brasil é uma potência em terras raras, mas não as usa para mediar um acordo mais amplo com os Estados Unidos, recentemente foi noticiado que a China restringiu a liberação de terras raras, devido ao aumento das tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos (Bloomberg, 2025). Este cenário traz vantagens para o Brasil, todavia não há protagonismo por um acordo amplo para obter vantagens comerciais que traria maior complexidade industrial.

O modelo de crescimento chinês orientado para a exportação surgiu no início da década de 1970, após o término do embargo comercial ao país e sua entrada na Organização das Nações Unidas (ONU), resultado do rompimento com a União Soviética na década anterior. Essa mudança foi possibilitada pela aproximação com os Estados Unidos, que decidiram aplicar à China a mesma estratégia de “desenvolvimento a convite” usada com Alemanha, Japão e Coreia do Sul no período pós-guerra. O objetivo dessa decisão foi fortalecer a hegemonia global americana (Ciseski, 2012, p.71).

Alice Amsden (1989), em sua análise sobre a Coreia do Sul, demonstra que o sucesso do país esteve vinculado a uma estrutura estatal que combinava planejamento centralizado com incentivos ao setor privado. Ela introduziu o conceito de 'reciprocidade disciplinada', segundo o qual o Estado fornece incentivos (subsídios, crédito, proteção) desde que as empresas cumpram metas de desempenho e exportação.

Ha-Joon Chang (2002), professor da Universidade de Cambridge, reforça essa tese e critica o consenso de Washington por negligenciar a importância da política industrial ativa. Ele argumenta que os países hoje desenvolvidos usaram práticas que hoje desestimulam no Sul Global, como tarifas protecionistas, subsídios à inovação e investimento estatal em infraestrutura estratégica.

No campo institucionalista, Acemoglu e Robinson (2012) argumentam que instituições políticas inclusivas — aquelas que garantem o pluralismo, a previsibilidade jurídica e o acesso universal a oportunidades — são determinantes para o crescimento sustentável. Países com instituições extrativistas, que concentram poder e renda, tendem a gerar ciclos de instabilidade e baixo crescimento.

Douglas North (1990) destaca que o papel das instituições vai além da forma legal: compreende também normas sociais, confiança e capacidade de enforcement. O fracasso do Brasil em criar instituições eficientes de coordenação produtiva e tecnológica explicaria, em parte, sua fraca performance em inovação.

A teoria da complexidade econômica, desenvolvida por Hausmann e Hidalgo (2011), também oferece uma nova lente para o desenvolvimento. Economias que produzem bens mais sofisticados — isto é, intensivos em conhecimento e diversificados — apresentam maior capacidade de inovação e resiliência. A análise do Atlas da Complexidade revela que China, Coreia e Vietnã aumentaram significativamente sua sofisticação produtiva entre 2000 e 2020, enquanto o Brasil regrediu.

Na área de educação, Hanushek e Woessmann (2008) demonstram que habilidades cognitivas têm impacto direto sobre o crescimento de longo prazo. Pritchett (2013), por sua vez, alerta para o fenômeno da 'escolarização sem aprendizado', onde o aumento no acesso à escola não se traduz em competências relevantes para o mercado. O caso da Ásia Oriental, especialmente Vietnã e Coreia do Sul, mostra como a educação técnica pode ser uma alavanca fundamental de desenvolvimento.

Dani Rodrik (2004) propõe uma política industrial moderna baseada em experimentação institucional e diálogo entre governo e setor privado. Sua abordagem foca em resolver falhas de coordenação e construir capacidades produtivas. Ele defende que países que não adotam política industrial ativa perdem a chance de romper com a armadilha da renda média.

Por fim, Amartya Sen (1999) introduz uma visão baseada em capacidades humanas. Para Sen, o desenvolvimento é a expansão das liberdades reais das pessoas. Isso inclui educação de qualidade, saúde, segurança institucional e participação política. Embora essa visão dialogue menos com os indicadores econômicos clássicos, ela amplia o entendimento sobre desenvolvimento sustentável.

3 METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa e comparativa com uso complementar de dados quantitativos, buscando compreender por que países como China, Coreia do Sul, Índia e Vietnã superaram o Brasil em termos de desenvolvimento econômico entre 1960 e 2023.

A metodologia baseia-se na análise de trajetórias nacionais a partir de quatro grandes eixos: desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) per capita em paridade de poder de compra (PPP), complexidade econômica (ECI), investimento público em educação (% do PIB) e participação da indústria de transformação no PIB.

Os dados utilizados foram obtidos a partir de fontes reconhecidas e consolidadas, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial, Harvard Growth Lab (Atlas da Complexidade Econômica), UNESCO e publicações de pesquisa institucional. Adicionalmente, dados oficiais dos governos nacionais foram consultados para complementar as análises quando necessário.

A escolha dos países decorre de sua relevância no debate sobre industrialização tardia, além de representarem casos bem documentados na literatura internacional. O Brasil é o caso de estudo principal e os quatro países asiáticos servem como base comparativa.

A metodologia está ancorada em uma perspectiva de economia política do desenvolvimento, considerando tanto variáveis estruturais quanto institucionais.

Cada indicador foi analisado em séries temporais, considerando diferentes momentos históricos de inflexão ou aceleração do crescimento. Utilizou-se análise gráfica e interpretação qualitativa contextualizada.

Por fim, foi realizada uma triangulação entre dados empíricos, referências bibliográficas e padrões históricos, para formular recomendações aplicadas ao caso brasileiro.

Entre as limitações do estudo, destacam-se as dificuldades de comparar sistemas políticos distintos, bem como as diferenças culturais e geopolíticas. Ainda assim, o foco em variáveis estruturais permite identificar tendências robustas e

padrões institucionais relevantes para orientar futuras estratégias de desenvolvimento nacional.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos dados entre 1960 e 2023 revela trajetórias significativamente distintas entre o Brasil e os países asiáticos selecionados. Os gráficos apresentados a seguir ilustram essas diferenças em quatro eixos fundamentais: renda per capita (PPP), complexidade econômica, investimento público em educação e participação da indústria de transformação no PIB.

Figura 1 – Evolução do PIB per capita (PPP) entre 1960 e 2023.

Fonte: FMI (2024) e Banco Mundial (2023)

A Figura 1 mostra que, nos anos 1960, o Brasil possuía níveis de renda per capita superiores aos da China, Coreia do Sul e Vietnã. Contudo, a partir da década de 1980, observa-se uma estagnação brasileira, enquanto os países asiáticos iniciam processos de crescimento acelerado. A Coreia do Sul ultrapassa o Brasil na década

de 1990, refletindo políticas industriais agressivas e investimento em educação técnica.

A China, após as reformas de Deng Xiaoping, também demonstra crescimento contínuo, superando o Brasil no início dos anos 2010. O Vietnã, com sua política Doi Moi, exibe trajetória semelhante. A Índia, ainda com desempenho inferior em renda per capita, apresenta trajetória de crescimento constante desde os anos 1990.

Figura 2 – Índice de Complexidade Econômica (ECI) – 2000, 2010, 2020

. Fonte: Harvard Growth Lab. (2024)

O ECI mede a sofisticação da estrutura produtiva nacional. Enquanto Brasil, Índia e Vietnã possuíam níveis semelhantes no início do século XXI, a China e a Coreia do Sul avançaram significativamente. A China saltou para o grupo de economias mais complexas, impulsionada por sua política industrial voltada à tecnologia e eletrônica. O Brasil, por outro lado, viu seu índice de complexidade regredir, refletindo um padrão exportador baseado em commodities e desindustrialização.

Figura 3 – Investimento em Educação (% do PIB).

Fonte: Banco Mundial/UNESCO (2023)

Embora o Brasil destine cerca de 5% do PIB à educação, a eficiência do gasto é limitada. A Coreia do Sul investe de forma semelhante, mas com resultados superiores em qualidade e desempenho estudantil. O Vietnã, com investimentos menores em termos proporcionais, foca em educação técnica e formação profissional de base industrial.

A Índia e a China também apresentam estratégias voltadas à qualificação de mão de obra para setores estratégicos, como tecnologia da informação, engenharia e manufatura de alta complexidade. No Brasil, o descompasso entre ensino e setor produtivo é apontado como um dos fatores que comprometem a produtividade e a inovação.

Figura 4 – Participação da Indústria de Transformação no PIB – 2000, 2010, 2020.

Fonte: Banco Mundial (2023)

A desindustrialização precoce do Brasil é evidente na queda contínua da participação da indústria no PIB desde o início dos anos 2000. Essa tendência contrasta com os países asiáticos, que mantêm ou expandem sua base industrial por meio de estratégias coordenadas de desenvolvimento.

A Coreia do Sul, por exemplo, transformou-se em líder global em automóveis, eletrônicos e construção naval. A China diversificou suas cadeias produtivas e se tornou o maior exportador mundial de bens manufaturados. O Brasil, por sua vez, retrocedeu a uma pauta exportadora primária, ancorada em commodities agrícolas e minerais, com baixa agregação de valor.

4.1 Comparativo entre o Desenvolvimento Econômico entre Brasil e Países Asiáticos (1960-2023)

No presente estudo, a análise dos indicadores utilizados para avaliar o desenvolvimento econômico dos países enfatizou a diferenciação de pesos atribuídos a cada variável, conforme estabelecido no referencial teórico e metodológico. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita, em paridade de poder de compra (PPP), foi considerado o indicador de maior relevância, refletindo a centralidade do crescimento

econômico e da elevação da renda média como meta primordial para o desenvolvimento nacional. Tal preponderância justificou-se pela correlação direta entre renda per capita e qualidade de vida, bem como pela capacidade de investimento público e privado.

Em seguida, a complexidade econômica foi destacada como variável estrutural essencial para mensurar a sofisticação da matriz produtiva, a capacidade de inovação e a inserção competitiva dos países em cadeias globais de valor de alto conteúdo tecnológico. Conforme evidenciado, a diversificação e o nível tecnológico dos bens produzidos apontaram para a resiliência econômica e o potencial para crescimento sustentável, ainda que sua influência tenha sido secundária frente ao impacto direto da renda per capita.

O investimento público em educação, particularmente no ensino técnico e tecnológico, foi abordado como fator-chave para o desenvolvimento de capital humano alinhado às demandas produtivas, promovendo maior eficiência e inovação. Tal variável foi reconhecida por sua função estratégica na melhoria da qualidade da força de trabalho e na correlação positiva com o desempenho econômico de longo prazo.

Finalmente, a participação da indústria de transformação no PIB foi considerada um indicador importante de agregação de valor e capacidade produtiva, embora de peso relativamente inferior em relação aos demais indicadores mencionados. Sua relevância esteve vinculada à geração de emprego qualificado, estímulo à cadeia produtiva e incremento da produtividade.

No conjunto, a aplicação diferenciada dos pesos permitiu uma avaliação integrada que refletiu a complexidade e interdependência destes fatores no processo de desenvolvimento. Observou-se que o desempenho inferior do Brasil, evidenciado pela estagnação e regressão nos indicadores estruturais, decorreu de fragilidades institucionais e estratégicas correlacionadas, que corroboraram a necessidade de revisão das políticas públicas propostas para a retomada da trajetória de crescimento

sustentável. No Quadro 1, apresentamos os eixos e pesos, baseados na literatura citada no estudo em tela.

Quadro 1: Eixo de Avaliação e Pesos Atribuídos

Eixo de Avaliação	Peso (%)	Indicadores / Critérios	Observações
1. PIB per capita em Paridade de Poder de Compra (PPP)	30%	Crescimento e evolução histórica do PIB per capita	Medida fundamental para indicar o aumento do padrão de vida e crescimento econômico absoluto e relativo
2. Complexidade Econômica	25%	Índice de Complexidade Econômica (ECI) e diversificação produtiva	Reflete a capacidade de produzir bens com alto valor agregado e se inserir em cadeias globais de valor
3. Investimento Público em Educação	20%	% do PIB investido em educação e qualidade do ensino técnico	Essencial para o capital humano e qualificação da força de trabalho, elemento chave no sucesso asiático
4. Participação da Indústria de Transformação no PIB	25%	Peso da indústria manufatureira na composição do PIB	Indicador da industrialização sustentável e geração de valor agregado, afeta produtividade e inovação

Fonte: Os Autores, 2025

4.2 Critério de Avaliação

Cada país foi avaliado pelos autores, com base na hermenêutica dos estudos citados, em cada eixo de 0 a 10 pontos, onde: 0 = desempenho muito baixo, 10 = desempenho excelente (liderança global ou trajetória robusta). A pontuação final será calculada pelo somatório ponderado dos eixos, conforme a fórmula (1-2)

$$\text{Pontuação no Eixo} = \sum_i (\text{Notai} \times \text{Peso}_i) \quad (1)$$

$$\text{Pontuação Final} = \sum_i (\text{Notasi}) \quad (2)$$

Quadro 2: Notas dos Eixos e *Ranking* entre os Países

País	PIB per capita (PPP)	Peso 30%	Complexidade Econômica	Peso 25%	Investimento em Educação	Peso 20%	Participação da Indústria	Peso 25%	Soma Ponderada (Nota x Peso)
Coreia do Sul	9	2,7	9	2,25	8	1,6	9	2,25	8,8
China	8	2,4	8,5	2,125	7	1,4	8	2	7,9
Vietnã	7	2,1	7	1,75	7	1,4	7	1,75	7,0
Índia	6	1,8	6	1,5	6	1,2	6	1,5	6,0
Brasil	5	1,5	4	1,0	5	1,0	4	1,0	4,5

Fonte: Os Autores, 2025

Sobre as notas atribuídas, destaca-se que a maior integração entre PIB, Complexidade Econômica, Investimento em Educação e Participação na Indústria, apresenta uma força motriz para uma economia mais desenvolvida e que ofereça fundamentos para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Sendo assim, podemos elencar alguns pontos que conduziu as pontuações.

Coreia do Sul — Nota 8,8

A Coreia do Sul lidera o ranking por apresentar um elevado PIB per capita, alta complexidade econômica, investimento eficiente em educação e forte participação industrial. Essa combinação reflete uma estratégia coordenada de desenvolvimento que articulou o Estado, o capital humano e grandes conglomerados industriais. A política industrial ativa, com incentivos à inovação e integração robusta nas cadeias globais de valor, sustentou um crescimento sustentável e tecnológico, comprovando que o investimento público em educação técnica e políticas industriais podem ser catalisadores potentes do desenvolvimento.

China — Nota 7,9

A China obteve nota elevada por seu avanço rápido na complexidade econômica e pela expansão da indústria de transformação, combinada com reformas

incrementais e foco na construção de capacidades produtivas. Apesar de investir um pouco menos proporcionalmente em educação técnica que a Coreia, suas políticas graduais resultaram no maior exportador mundial de bens manufaturados, diversificando significativamente sua pauta exportadora. A estratégia da China mostra como a experimentação institucional e a expansão coordenada dos setores produtivos geram sofisticados ganhos econômicos.

Vietnã — Nota 7,0

O Vietnã demonstra a capacidade de um país de baixa renda para transformar sua estrutura produtiva por meio da combinação de educação técnica focada e planejamento estatal efetivo, ainda que seus investimentos educacionais sejam menores em porcentagem do PIB. Seu crescimento e inserção nos mercados globais refletem um planejamento estratégico inspirado em modelos bem-sucedidos da Ásia Oriental, comprovando que a qualidade do capital humano e o foco em setores industriais estratégicos têm impacto direto sobre o PIB per capita e a complexidade econômica.

Índia — Nota 6,0

A Índia, embora mantenha crescimento constante em PIB per capita e invista em qualificação laboral para setores tecnológicos e complexos, enfrenta desafios para elevar seu índice de complexidade econômica e expandir a participação industrial. Sua trajetória indica que, sem políticas industriais ativas e sem fortalecimento das instituições inclusivas, o potencial de desenvolvimento sustentável permanece limitado, corroborando as análises de Acemoglu e Robinson (2012) e Rodrik (2004) sobre a importância das coalizões político-institucionais.

Brasil — Nota 4,5

O Brasil apresenta a menor pontuação, resultado da regressão no índice de complexidade econômica, da desindustrialização precoce e da baixa eficiência no

investimento público em educação. A ausência de uma estratégia nacional coerente e a fragilidade institucional colaboram para a limitação da competitividade global do país e para baixos ganhos de produtividade. O Brasil retrocedeu a uma pauta exportadora baseada em commodities com pouco valor agregado, apontando para a necessidade urgente de políticas industriais coordenadas, melhoria da qualidade educacional e fortalecimento institucional para retomar uma trajetória de desenvolvimento sustentável.

A atribuição de um peso maior ao PIB per capita na avaliação reflete a centralidade do crescimento econômico e da melhoria da renda como o objetivo final do desenvolvimento. A complexidade econômica é crucial para aferir a capacidade estrutural de um país competir no mercado global e superar a dependência de commodities, enquanto o investimento em educação, especialmente a técnica, se posiciona como uma alavanca essencial para o desenvolvimento sustentável e a transformação estrutural da economia. Ademais, a indústria de transformação é reconhecida como um indicador-chave de agregação de valor e inovação tecnológica, exercendo influência direta sobre a produtividade nacional. No contexto brasileiro, o destaque negativo na complexidade econômica e na participação industrial resulta em uma baixa pontuação final, evidenciando falhas estratégicas e institucionais que comprometem sua competitividade e capacidade de crescimento sustentado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise comparada entre Brasil e quatro países asiáticos revelou trajetórias de desenvolvimento profundamente distintas. Enquanto os países asiáticos adotaram políticas coordenadas de industrialização, investimento em capital humano e inserção ativa nas cadeias globais de valor, o Brasil manteve uma trajetória errática, marcada por descontinuidade institucional, crises econômicas recorrentes e políticas públicas fragmentadas.

O caso da Coreia do Sul ilustra como uma estratégia clara de desenvolvimento baseada na articulação entre Estado, educação técnica e grandes conglomerados

pode gerar resultados robustos. A China demonstra que reformas gradativas, com foco na construção de capacidades produtivas, podem impulsionar o crescimento e a sofisticação econômica. O Vietnã mostra que mesmo países de baixa renda podem, por meio de planejamento e educação técnica, alterar substancialmente sua estrutura produtiva.

Já o Brasil, embora tenha consolidado um parque industrial relevante até os anos 1980, perdeu espaço com a desindustrialização precoce, a baixa produtividade, a fragilidade de suas instituições de fomento e a desconexão entre a educação e o setor produtivo. A ausência de uma estratégia nacional coerente comprometeu sua capacidade de competir globalmente.

Diante desse panorama, este artigo propõe cinco recomendações centrais para reposicionar o Brasil em uma trajetória sustentável de desenvolvimento:

Retomar o planejamento de longo prazo, com metas estruturantes que integrem os níveis federal, estadual e municipal; Implementar uma política industrial moderna, voltada para setores estratégicos como tecnologia limpa, semicondutores, saúde e defesa; Reorganizar a educação técnica e tecnológica, conectando-a diretamente com as necessidades das cadeias produtivas e com políticas de inovação; Estabelecer uma política externa ativa para inserção em cadeias globais de valor com valor agregado e conteúdo tecnológico e Consolidar instituições públicas de fomento e coordenação, garantindo estabilidade, previsibilidade e continuidade de políticas.

Essas medidas não são triviais e exigem mudanças estruturais e políticas consistentes. No entanto, a experiência dos países asiáticos mostra que com estratégia, compromisso e visão de longo prazo, o desenvolvimento é possível.

REFERÊNCIAS

ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. **Por que as nações fracassam: as origens do poder, da prosperidade e da pobreza**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

AMSDEN, Alice. **Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization**. Oxford: Oxford University Press, 1989.

Bloomberg (2025). Acordo entre China e EUA não garante liberação de terras-raras para uso militar, diz Reuters. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2025/06/15/acordo-entre-china-e-eua-nao-garante-liberacao-de-terras-raras-para-uso-militar-diz-reuters.ghtml>>. Acesso em 04 jun.2025

CHANG, Ha-Joon. **Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica**. São Paulo: Editora UNESP, 2004.

CISESKI, Pedro Paulo. China: milagre econômico e desafios pós-crise financeira internacional. Boletim de Economia e Política Internacional, Brasília: Ipea, v. 10, p. 72-87, abr./jun. 2012. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4553/1/BEPI_n10_china.pdf. Acesso em: 20 mai. 2025

EICHENGREEN, Barry. **A economia europeia desde 1945: capitalismo coordenado e além**. São Paulo: Editora 34, 2009.

GERSCHENKRON, Alexander. Economic backwardness in historical perspective. Cambridge: **Belknap Press of Harvard University Press**, 1962.

HANUSHEK, Eric A.; WOESSMANN, Ludger. The role of cognitive skills in economic development. **Journal of Economic Literature**, v. 46, n. 3, p. 607–668, 2008.

HARVARD GROWTH LAB. **The Atlas of Economic Complexity**. Disponível em: <https://atlas.cid.harvard.edu/>. Acesso em: mar. 2024.

HAUSMANN, Ricardo; HIDALGO, César A. **The Atlas of Economic Complexity: mapping paths to prosperity**. Cambridge: MIT Press, 2011.

LEE, Keun. **Schumpeterian Analysis of Economic Catch-up: knowledge, path-creation and the middle-income trap**. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

LIN, Justin Yifu. **New Structural Economics: a framework for rethinking development and policy**. Washington, DC: World Bank, 2012.

NORTH, Douglass C. **Institutions, institutional change and economic performance**. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

NGUYEN, Xuan Thanh. **Vietnam's Industrial Policy and Education Reform**. Fulbright School of Public Policy and Management, 2020.

PRITCHETT, Lant. **The Rebirth of Education: schooling ain't learning**. Washington, DC: Center for Global Development, 2013.

REIS, Nelio Fernando dos. **Terras raras, poder e independência: O Brasil entre a guerra tecnológica e a soberania**. São Paulo: Uiclap, 2025.

RODRIG, Dani. **Industrial Policy for the Twenty-First Century**. Cambridge: Harvard University, 2004.

SEN, Amartya. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

Revista
Inovação Social
Porque ciência faz bem!

UNESCO. Institute for Statistics. **Education expenditure (% of GDP)**. Disponível em: <http://uis.unesco.org/>. Acesso em: mar. 2024.

WORLD BANK. **World Development Indicators**. Washington: Banco Mundial, 2023.

FMI – Fundo Monetário Internacional. IMF Data. Disponível em: <https://www.imf.org/en/Data>. Acesso em: mar. 2024.